

Integración de un simulador implementado en software con un componente sintetizado en hardware reconfigurable

Leandro Zambrano-Méndez¹, Francisco Maciá-Pérez², José-Vicente Berna-Martínez³,
Robiert Sepúlveda-Torres⁴, Roberto Sepúlveda-Lima⁵

Resumen—El uso de soluciones de hardware para tratar problemas de salud es una realidad hoy en día. En los últimos años se viene trabajando en el desarrollo de un sistema artificial capaz de subsanar disfunciones del Tracto Urinario Inferior (TUI) basado en un marco formal que utiliza sistemas multiagentes para modelar el funcionamiento del sistema neuroregulador y en la síntesis en hardware de dichos centros. Por un lado, ha sido necesario diseñar y construir una serie de herramientas de simulación que permiten experimentar con el modelo matemático del TUI de una forma integral utilizando datos de pacientes reales y, por otro, se obtiene una serie de propuestas sintetizadas en hardware reconfigurable (FPGA—Field Programmable Gate Array) con el fin de estudiar cómo cada centro del TUI se comporta en comparación con este modelo. Para continuar adecuadamente el curso de esta investigación ha sido necesario abordar aspectos que permitan validar las propuestas de hardware en forma integral y, en concreto, poder unir las herramientas de simulación que hasta ahora habían servido para validar los modelos con las nuevas propuestas sintetizadas en hardware, haciéndolas trabajar de manera conjunta. En este trabajo se estudian y proponen los mecanismos para converger ambas líneas de trabajo y así poder integrar el nuevo hardware sintetizado como un componente de las herramientas de simulación.

Palabras clave— sistema neuroregulador, FPGA, simulador software TUI, integración hardware-software.

I. INTRODUCCIÓN

EL continuo avance de la ciencia y la tecnología ha permitido realizar múltiples estudios por la vía del modelado de diferentes subsistemas del cuerpo humano. Estos permitirían diseñar soluciones novedosas que contribuyan a resolver disfunciones de variada índole. De esta manera, innumerables problemas de salud pudieran ser resueltos integrando de manera novedosa y audaz soluciones tecnológicas y sistemas bioinspirados. Con ello, se garantizaría monitorear, corregir o modular las disfunciones de órganos o subsistemas del cuerpo que han dejado de funcionar correctamente [1]–[3] y de los que existen soluciones tales como marcapasos o implantes cocleares, entre otros [4], [5].

El problema de la incontinencia urinaria es muy común en personas de cualquier edad, en especial, la población geriátrica, la infantil y en parapléjicos [6]. Las causas fundamentales de este padecimiento son las lesiones medulares, la enfermedad de Parkinson, los

accidentes cerebro-vasculares y las esclerosis múltiples, entre otras [6], [7]. Estas dolencias introducen complicaciones en el TUI encargado de almacenar, contener y expulsar la orina, aspectos que se manifiestan a través de la incontinencia.

En [8]–[11] se plantea el modelado y simulación del funcionamiento del regulador neuronal del tracto urinario inferior a través de sistemas multiagentes del tipo PDE (Perception-Deliberation-Execution). Este modelo, ha sido sujeto a pruebas con valores correspondientes a situaciones de disfunción y ha demostrado comportarse de forma similar al sistema biológico que representa [12], además de usarse en [13] para el control de una plataforma robótica.

En [14] se propone un diseño en hardware de uno de los centros que integra el modelo del neuroregulador del TUI. Para la puesta en práctica de esta propuesta se implementó el centro neuronal córtico-diencefálico en FPGA, validándose el correcto funcionamiento mediante la simulación del diseño y su posterior sintetización, dado que existe una intención de estudiar y proponer arquitecturas de hardware implantables en humanos que satisfagan atributos de robustez, alta velocidad de respuesta y bajo consumo de potencia.

En el caso particular de esta investigación el camino seguido hacia la búsqueda de un dispositivo de hardware con estas propiedades parte de un modelo teórico-matemático, una validación preliminar en software y la introducción de dispositivos de hardware reconfigurable (FPGA) como herramienta de experimentación de diferentes arquitecturas candidatas en hardware.

En la mayoría de los casos se considera como mejor opción para la aceleración por hardware y el diseño de SoC a los FPGA, debido a su mayor flexibilidad, mayor nivel de abstracción en su explotación, menor tiempo de desarrollo de soluciones y menor costo. Estos son usados fundamentalmente como plataformas de diseño, síntesis y experimentación [15], [16]; apoyándose en propiedades como el paralelismo, velocidad de procesamiento, facilidad de configuración y su posibilidad de alta densidad de componentes en un espacio reducido.

En ese sentido, ha sido imprescindible la creación de una plataforma híbrida de experimentación para validar variantes de arquitectura de los centros neuroreguladores del TUI en hardware a fin de evaluar diseños y prototipos candidatos a partir de un simulador

¹ Universidad Tecnológica de La Habana “José Antonio Echeverría”, Cuba, e-mail: lzambrano@ceis.cujae.edu.cu

² Universidad de Alicante, Departamento de Tecnología Informática y Computación, España, e-mail: pmacia@dtic.ua.es

³ Universidad de Alicante, Departamento de Tecnología Informática y Computación, España, e-mail: jvberna@ua.es

⁴ Universidad Tecnológica de La Habana “José Antonio Echeverría”, Cuba, e-mail: rsepulveda@ceis.cujae.edu.cu

⁵ Universidad Tecnológica de La Habana “José Antonio Echeverría”, Cuba, e-mail: sepul@ceis.cujae.edu.cu

del TUI que satisfaga determinadas funcionalidades de configuración, gráficas y operativas que muestre, además, capacidades para el intercambio de información con el hardware.

De esta manera se escalan progresivamente las configuraciones, migrando diferentes centros hacia el dispositivo de hardware sin perder las posibilidades de monitorear el comportamiento del conjunto y de cada componente desde el simulador, al estilo de una prueba unitaria [17] realizada en un ambiente híbrido.

Para ello se presentan brevemente los antecedentes del trabajo, el modelo formal, las herramientas de software y la integración que ha sido realizada para lograr así una plataforma híbrida que permita la incorporación escalonada de componentes de hardware, la experimentación y la validación integral del modelo, sus diseños e implementaciones.

II. ANTECEDENTES

En la última década se viene trabajado en investigaciones referentes al sistema neuroregulador humano, y se dispone de un modelo basado en la teoría de agentes que es capaz de expresar el comportamiento distribuido de éste. El modelo del sistema neuroregulador describe el comportamiento de las conexiones neuronales y los centros de control de los nervios implicados en el TUI [10].

Los centros neuronales que componen al TUI son grupos de neuronas con la misma función ubicados a lo largo de la médula espinal [8]. Éstas reciben señales generadas por el sistema mecánico y otros centros, las procesan y las retransmiten hacia el sistema mecánico o hacia otros centros [8]. La interacción con el sistema mecánico se realiza mediante un conjunto de señales neuronales aferentes y eferentes⁶.

Las vías neuronales llevan la información generada por el sistema mecánico hacia los centros de control, éstos posteriormente la procesan y la transmiten al sistema mecánico actuando así sobre ciertas áreas de dicho sistema [8] a fin de concretar diferentes acciones como expulsar o contener la orina, entre otras.

La figura 1(a) muestra cómo los centros de control relacionados con el TUI se encuentran repartidos por el coxis y la columna vertebral y cómo las vías neuronales conectan cada uno de los centros con los órganos u otros centros con los que interaccionan [18]. Tras el estudio del esquema biológico se pudo obtener un modelo conceptual, figura 1(b), en el cual se podía representar los centros integrantes, sus conexiones y las señales involucradas en el proceso de regulación del TUI [10]. Las señales presentes en el sistema TUI son consideradas de tipo: aferentes (A) cuando proceden del sistema mecánico; internas (I) cuando son generadas voluntariamente por las áreas facilitadoras de la retención y la micción, o junto con todas las señales internas del sistema que transmiten impulsos desde un centro de control a otro; y por último, eferentes (E) que actúan sobre los músculos del sistema mecánico. Por claridad, todas las señales son nombradas por los caracteres alfabéticos A, E, I para indicar el tipo junto a un superíndice previo que indica el origen de la señal, y

un subíndice posterior que indica el destino; por ejemplo, la señal $^{CD}I_{PA}$ representa una señal interna que va desde el centro córtico-diencefálico (CD) hasta el centro del área preóptica (PA).

De los centros neuronales que conforman el TUI, el de más alto nivel y que va a centrar la propuesta de este trabajo es el centro córtico-diencefálico. Este centro está asociado con las áreas facilitadoras e inhibitoras de la micción [10].

Otra de las características que presenta el centro CD, y que resalta su importancia en el funcionamiento del sistema general, es la de monitorizar las áreas voluntarias de la micción, las áreas voluntarias de la retención y el sistema mecánico para responder de forma correcta a los cambios, así como iniciar el proceso de micción de forma involuntaria y tomar las medidas oportunas según el estado actual del sistema, por lo que depende de la tensión del detrusor ($^{D}A_{CD}$) de la señal interna facilitadora de la micción ($^{M}I_{CD}$) y de la señal interna activadora de la retención ($^{R}I_{CD}$).

Dependiendo de las señales de entrada, este centro puede activar la salida $^{CD}I_{PA}$ que es la señal interna que va desde el centro CD hacia el centro PA o bien activar la señal $^{CD}I_{PS}$ que es la señal que va desde el centro CD al centro de almacenamiento pontino (PS). En la figura 1 (b) se pueden observar las entradas y salidas asociadas a dicho centro, éstas no modifican directamente el estado del sistema, pero sí actúan sobre otros centros (PA y PS) con sus señales nerviosas $^{CD}I_{PA}$ y $^{CD}I_{PS}$.

III. SIMULADOR DEL TRACTO URINARIO INFERIOR (TUI)

Según [19] un simulador es “una imitación del funcionamiento de un proceso o sistema del mundo real a lo largo del tiempo”. Un simulador del TUI se concibe como una herramienta de prueba que tiene como funcionalidad principal simular el sistema neuroregulador, parcial o totalmente. Es importante destacar que estas soluciones se ajustan a partir de datos reales tomados en estudios médicos realizados en [10].

En [12] se desarrolla un simulador que aunque valida el funcionamiento del modelo del TUI no contemplaba la integración de centros neuronales procedentes de otras arquitecturas, de aquí que se haya desarrollado una versión que contemple la integración de diseños en hardware mediante un procedimiento simple.

Como un paso previo a esta investigación se diseña e implementa un simulador en software que modela cada uno de los centros neuronales como un agente que percibe la situación de las variables del medio ambiente, usando la información obtenida y la capacidad de los mismos de memorizar sus estados internos anteriores para deliberar y ejecutar determinadas decisiones. La implementación de estos centros fue orientada de tal forma que cada uno de los centros nerviosos es un componente de software operado por mensajes, siguiendo el desarrollo de tipo MDC (Message-Driven Software Component) [20].

Considerando su comportamiento, el MDC es un consumidor asíncrono de mensajes. Ello implica que exista un componente que agrupe los mensajes y le notifique a cada centro que tiene señales por procesar.

⁶ De entrada y de salida del sistema neuroregulador, respectivamente.

En la figura 2 se muestra las relaciones entre estos componentes.

Fig. 1. Diagrama del modelo del sistema neurorregulador.

Fig. 2. Relación entre los componentes del simulador.

Los componentes LS_i almacenan las señales que corresponden a cada centro y notifican a estos cuando están disponibles, el componente **Lista colectiva** es el encargado de determinar qué señal llega a cada LS_i.

El simulador mencionado presenta tres niveles de interacción: **Simulación, Análisis y Configuración**.

En la sección de **Configuración** se definen los valores de las señales aferentes procedentes del sistema mecánico y se configuran los centros neurales, encontrándose localizados gráficamente según su localización anatómica.

El simulador está diseñado de manera que su uso sea intuitivo y de interfaz amigable, por lo que en la sección de **Simulación** se cuenta con una modelación 2D de la representación gráfica de la ubicación en el cuerpo humano de los centros neurales y las conexiones entre ellos, sirviendo además para indicar los centros y señales que están activos durante el proceso de simulación, proporcionando mayor información al usuario. Además, se muestran los valores de todas las señales en tiempo de

ejecución. La figura 3 muestra la interfaz visual principal del simulador.

Los valores de las señales aferentes son cargados en la sección de configuración antes explicada, pero también se permite pausar la simulación a fin de cambiar los valores de todas las señales para así modificar el resultado del proceso.

La simulación permite estudiar de manera interactiva el comportamiento de los centros neurales por separado, incluyendo su desactivación, pudiéndose ingresar en cada una de las casillas de las señales diferentes valores. Ello permite inducir errores y evaluar el impacto de estas modificaciones sobre el sistema en su conjunto. Además de que esta simulación puede ser controlada gracias a un grupo de opciones mostradas a continuación:

- Back: Ejecutar la simulación un paso hacia atrás.
- RW: Reducir la velocidad de la simulación.
- Play: Comenzar la simulación.
- Pause: Pausar la simulación.
- FF: Aumentar la velocidad de simulación.
- Next: Ejecutar la simulación un paso hacia adelante.

Para completar la funcionalidad del simulador es fundamental incluir la capacidad de representar gráficamente las señales, mejorando la comprensión de los procesos que se llevan a cabo en el regulador neuronal del tracto urinario inferior, mostrándose la interacción entre centros y las señales generadas en tiempo real.

Fig. 3. Interfaz principal del simulador del TUI.

En la sección Análisis el usuario puede acceder en tiempo de ejecución del proceso de simulación a las gráficas de todas las señales a fin de observar el comportamiento de las mismas para comprender las relaciones existentes entre unas y otras.

IV. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DEL CENTRO EN HARDWARE RECONFIGURABLE

Para el desarrollo de la propuesta de este trabajo se contó en [14] con un diseño del centro córtico-diencefálico (CD) validado sobre hardware reconfigurable y desarrollado utilizando la placa ZYBO Zynq-XC7Z010, ya que sobrepasa los requisitos de implementación y desempeño requeridos.

Se ha decidido llevar a cabo su implementación mediante el uso de FPGA. Al utilizar este tipo de tecnologías se sortean los posibles errores que subyacen en la materialización física de hardware como, por ejemplo, una mala conexión, un componente dañado o errores esporádicos fruto de voltajes incorrectos, obteniendo un circuito reconfigurable completamente equivalente.

El centro CD posee tres señales de entrada ($^D A_{CD}$, $^M I_{CD}$ y $^R I_{CD}$) y dos señales de salida ($^{CD} I_{PA}$ y $^{CD} I_{PS}$). Las señales aferentes (A) y eferentes (E) de cualquier centro se comunican con órganos biológicos por lo que precisan ser digitalizadas en la entrada y convertidas nuevamente en analógicas a su salida. Así mismo, las señales internas (I) serán señales digitales. Las señales externas, tanto de entrada como salida, deben ser adaptadas. Para ello incorporamos dos elementos a cada una de ellas: un DAC (Digital-to-Analog Converter) o un ADC (Analog-to-Digital Converter) según la señal sea de entrada o salida respectivamente y una memoria FIFO (First In First Out) para asegurar que no se pierda información relevante.

Este diseño está compuesto por cuatro módulos principales: percepción, memorización, decisión y

ejecución cumpliendo con el modelo realizado en [10] para los centros neuroreguladores.

El bloque de percepción está compuesto por dos funciones: **funPercept** encargada de seleccionar las señales de entrada; y **translate** que interpreta dichas entradas y obtiene el estado actual del sistema.

El primer paso en el procesamiento del centro CD es la adquisición de las señales del medio que intervienen en la ejecución del centro; **funPercept** realiza dicha adquisición obteniendo las señales $^R I_{CD}$, $^M I_{CD}$ y $^D A_{CD}$. En el caso de las señales I, éstas tienen como origen otros centros neuroreguladores y son de carácter inhibitor/activador, por lo que solo toman dos posibles valores 0/1. En el caso de la señal $^D A_{CD}$ tiene como origen el sistema mecánico y toma un valor numérico que expresa la tensión del detrusor, que a nivel hardware se representa como una señal de dieciséis (16) bits.

La función **translate** procesa las señales percibidas para producir un estado del sistema. Además de las señales adquiridas en la percepción, esta función hace uso de los umbrales $^D H_{CD1}$ y $^D H_{CD2}$, valores los cuales han sido almacenados previamente en la memoria de configuración durante la fase de carga de memoria, para producir un estado (state). La función translate compara el valor percibido por la presión del detrusor $^D A_{CD}$ (señal de 16 bits) con los umbrales almacenados en memoria (valores de 16 bits también), y el valor de las señales internas percibidas (señales de 1 bit tipo inhibitor/activador) en la función anterior. El estado del sistema obtenido será determinante para los posteriores bloques de memorización y decisión. Para el centro CD los posibles estados del sistema son inactivo, retención o micción, por lo que es suficiente una línea de dos (2) bits donde se almacena el state. El resultado global del bloque percepción, por tanto, quedará definido por el valor del estado calculado (state) más las señales percibidas en la función **funPercept** ($^R I_{CD}$, $^M I_{CD}$ y $^D A_{CD}$).

El bloque de memorización está compuesto por dos funciones: **preMem** que se encarga de calcular una precondición que indica si se ha de cambiar o no la

memoria interna del sistema. Este funcionamiento implica la utilización de los valores de los umbrales D_{HCD1} y D_{HCD2} , los cuales son dos señales de dieciséis (16) bits, y todas las señales producidas por la función *translate*. Una vez que se reciben todas las señales, se realiza un grupo de operaciones basadas en puertas

lógicas y registros de tipo flip-flop, para obtener como resultado la señal de salida *preOut* de 1 bit, ya que esta señal solo puede tomar los valores de 0 o 1. Esta señal es muy importante para *funMem*, ya que dependiendo del valor de *preOut* la función *funMem* asigna valores a las señales internas de salida del centro CD.

Fig. 4. Diseño en FPGA del centro CD, tomado de [14].

Por otra parte *funMem* tiene como objetivo cambiar la memoria interna del centro en función del resultado de *preMem*.

El bloque de decisión se divide en dos funciones: la función *preDecision* que es la responsable de producir y enviar una señal que indicará la posibilidad de tomar una decisión, es decir activará o desactivará la decisión de ejecutar los cambios realizados a las señales internas CD_{IPA} y CD_{IPS} ; y *funDecision* se encarga de tomar una decisión dependiendo de la entrada. Por último, el bloque de ejecución contiene la función *funExec* que se encarga de enviar como respuesta las señales internas CD_{IPA} , CD_{IPS} a otros centros del sistema.

Para la generación del hardware fueron utilizados 49 registros de 35200 disponibles en la FPGA y 74 *Look-Up Tables* (LUTs) de 17600 disponibles, con lo que se observa que la cantidad de recursos utilizados es mínima, aspecto importante ya que las *Look-Up Tables* son un elemento fundamental para la síntesis de funciones lógicas. En el caso de los pares de LUT-FF se utilizaron 6, lo que representa un 5% de los recursos disponibles, que son 117 en este caso. Por último, de los bloques de entrada salida (IOBs) fueron utilizados 53 de 100 disponibles, lo que representa un 53% de uso. Estos datos indican que para sintetizar este hardware son necesarios muy pocos recursos.

En la figura 4 se muestra la estructura interna de la propuesta que se usó para la integración.

V. PROPUESTA

Una vez que se dispone de un simulador en software que responde al modelo teórico-matemático en cuestión,

se requiere incorporar funcionalidades adicionales que permitan establecer intercambio bidireccional con una plataforma de hardware, en este caso, un FPGA.

Con esta visión, el diagrama de actividades que representa las acciones fundamentales de un simulador híbrido que combina funcionalidades en software con otras en hardware se muestra en la figura 5. Como se puede observar, la presencia del dispositivo de hardware es opcional en la concepción del simulador.

Fig. 4. Diagrama de actividades del proceso de simulación.

Para concretar la integración del diseño en hardware de cualquiera de los centros se agrega un módulo IP (Intellectual Property) que alberga funcionalidades para la comunicación con el procesador de tipo ARM que incluye el FPGA, almacenando los datos en registros del procesador. Estos son enviados mediante el puerto de comunicación UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) que posee la placa.

El diseño del simulador contempla la posibilidad de configurar los centros que se requieren ejecutar en hardware, para lo que se diseña un componente de comunicación por intermedio de la interfaz estándar UART que envía las señales al centro en hardware y recibe del mismo las señales que generan.

La figura 6 representa una especie de diagrama de despliegue donde se destaca el nodo que contiene y ejecuta el componente en software del simulador, los nodos que contienen el componente en hardware y los detalles esenciales de la comunicación entre las partes.

Fig. 5. Diagrama de despliegue entre los nodos integrados.

El ciclo completo de envío y recepción de los datos desde el simulador hasta la lógica del centro implementado en el FPGA se inicia en el simulador del neurorregulador del TUI, quien envía las señales de entrada al centro por el puerto UART de la placa, éstas llegan al procesador del dispositivo y son empaquetadas y enviadas hacia la lógica programable donde radica el centro, a través de una especificación del bus AMBA (Advanced Microcontroller Bus Architecture) [21], el Axi4 Lite (Advanced Extensible Interface).

Una vez recibida la señal procedente del componente en software del simulador, el centro sintetizado en hardware realiza las acciones de deliberación correspondientes a la lógica de un agente PDE, emite la respuesta que es retornada hacia el procesador de la placa utilizando el mismo bus de datos para ser devueltos hacia el simulador en software, a fin de continuar el proceso. Es importante destacar que, para lograr la sincronización entre el envío y recepción de datos entre el dispositivo y el simulador, este último entra en un estado de espera de los datos deliberados en el centro neurorregulador del FPGA antes de continuar hacia una próxima iteración en el proceso de simulación.

Para una descripción más precisa de la vista dinámica del proceso se muestra un diagrama de secuencia en la figura 7.

VI. VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA

La plataforma propuesta es muy útil para experimentar el paso escalonado de diferentes centros neuronales hacia hardware reconfigurable, al tiempo que se constata el funcionamiento del sistema completo desde las componentes en software del simulador, tales como parametrización y salidas gráficas.

Fig. 6. Diagrama de secuencia de la comunicación entre el simulador y el hardware reconfigurable.

El simulador fue construido durante los trabajos de modelado del TUI con la intención de poder observar y evaluar de forma independiente el comportamiento de cada uno de los centros modelados y que forman el TUI, junto con los conjuntos de señales de pruebas obtenidos clínicamente, para así comprobar que tanto el modelo general como su instancia en la concreción del TUI

cumplían con el comportamiento del sistema neurorregulador humano real.

Para validar esta nueva plataforma de experimentación que en el futuro actuará como ambiente híbrido para la evaluación de arquitecturas candidatas de los centros neurorreguladores del TUI en hardware reconfigurable, se utilizó una implementación en hardware reconfigurable del centro CD.

Al poner en funcionamiento el simulador, esta vez con el centro CD ejecutándose sobre el hardware FPGA, se pudo comprobar que el comportamiento esperado por el sistema implementando en el conjunto software-hardware se corresponde con el obtenido durante las pruebas con todos los centros ejecutados en software.

En la figura 8 y 9 se muestra la evolución de las señales $^{CD}I_{PS}$ y $^{CD}I_{PA}$, y se comprueba que cuando el hardware es utilizado en conjunto con el resto de elementos del sistema, su comportamiento también se corresponde con el esperado y por tanto con el

comportamiento del centro biológico córtico-diencefálico. Estos resultados dan validez preliminar a la plataforma de experimentación.

Así mismo, las dinámicas del resto del sistema se comprueban que son equivalentes al modo de ejecución cuando todos los módulos son ejecutados sobre software, quedando demostrando así que el hardware generado es equivalente al software y por tanto exhibe el mismo comportamiento que el modelo original y que el sistema biológico neuroregulador.

Fig. 7. Gráfica de la señal de salida CDIPS.

Fig. 8. Gráfica de la señal de salida CDIPA.

VII. CONCLUSIONES

Durante los últimos años de investigación los logros alcanzados tanto en el contexto del modelado y

simulación como en el de sintetizar elementos particulares de dicho modelo sobre hardware, han sido satisfactorios. Sin embargo, se ha llegado a un punto donde ambos enfoques deben integrarse para así poder

validar que el hardware cumple con los requerimientos impuestos por el sistema biológico y que a su vez continúa siendo válido según sus propias restricciones.

La investigación realizada ha permitido alcanzar las siguientes conclusiones:

1.- Se diseñó y se puso a punto una plataforma que logra integrar el simulador desarrollado para el tracto urinario inferior con un hardware reconfigurable.

2.- Se demostró la correcta validación de la integración del centro CD en hardware reconfigurable con el simulador del neuroregulador del TUI.

3.- El escalamiento de la propuesta de hardware se realiza de manera simple a partir de diferentes configuraciones de la plataforma diseñada.

4.- Los principios básicos de la integración del simulador con el hardware reconfigurable a través de una interfaz de comunicación estándar hacen presumir que el resultado alcanzado es de suficiente generalidad para su aplicación en este tipo de investigaciones, donde es común transitar desde un modelado teórico-matemático hacia prototipos en software y diseños finales en hardware.

AGRADECIMIENTOS

El presente trabajo ha sido financiado mediante el proyecto de la Universidad de Alicante SmartUniversity y GRE14-02.

REFERENCIAS

- [1] D. Gil, M. Johnsson, J. M. García Chamizo, A. Soriano Payá, and D. Ruiz Fernández, "Application of artificial neural networks in the diagnosis of urological dysfunctions," *Expert Syst. Appl.*, vol. 36, no. 3, pp. 5754–5760, Apr. 2009.
- [2] G. Indiveri and T. K. Horiuchi, "Frontiers in neuromorphic engineering," *Front. Neurosci.*, no. OCT, 2011.
- [3] D. R. Ruiz-Fernández, J. M. García-Chamizo, and F. Maciá-Pérez, "Modelling of Dysfunctions in the Neuronal Control of the Lower Urinary Tract," pp. 203–212, 2005.
- [4] M. Khan and H. Deng, "Design and Prototyping of Smart Deep Brain Stimulator (SDBS)-An Autonomous, Smart Electrode System," *IEEE Intell. Syst.*, pp. 1–1, 2017.
- [5] Fan-Gang Zeng, S. Rebscher, W. Harrison, Xiaoran Sun, and Haihong Feng, "Cochlear Implants: System Design, Integration, and Evaluation," *IEEE Rev. Biomed. Eng.*, vol. 1, pp. 115–142, 2008.
- [6] A. J. Wein, L. R. Kavoussi, A. C. Novick, A. W. Partin, and C. A. Peters, *Campbell-Walsh urology: expert consult premium edition: enhanced online features and print, 4-volume set*. Elsevier Health Sciences, 2011.
- [7] L. Perales, E. Fernández, and M. Jiménez, "Esclerosis múltiple. Repercusión urológica," *Urodinámica Clínica. Segunda Edición. Ed. por Salinas J, Romero J. Jarpoyo Ed. Madrid*, pp. 505–512, 1995.
- [8] A. Soriano Payá, D. Ruiz Fernández, D. Gil, J. M. García Chamizo, and F. Maciá Pérez, "Mathematical modelling of the lower urinary tract," *Comput. Methods Programs Biomed.*, vol. 109, no. 3, pp. 323–338, Mar. 2013.
- [9] R. Fern and S. Pay, "Robust Modelling of Biological Neuroregulators," no. 5, pp. 2981–2984, 2005.
- [10] A. Soriano Payá, "Modelado y simulación del regulador neuronal del tracto urinario inferior," Dec. 2001.
- [11] D. R. Fernández, J. Manuel, G. Chamizo, F. M. Pérez, and A. S. Payá, "Modeling the Distributed Control of the Lower Urinary Tract Using a Multiagent System," pp. 104–114, 2004.
- [12] J. M. G. Chamizo, F. M. Pérez, A. S. Payá, and D. R. Fernández, "Simulation of the Neuronal Regulator of the Lower Urinary Tract Using a Multiagent System TT -," *Lect. notes Comput. Sci. TA -*, no. 2687, pp. 591–598, 2003.
- [13] J. Vicente, B. Martínez, and F. M. Pérez, "Model of Integration and Management for Robotic Functional

- [14] Components Inspired by the Human Neuroregulatory System Computer Science Department," pp. 0–3, 2010.
- [15] F. Maciá-Pérez and L. Zambrano-Mendez, "Hardware Design of the Cortical-Diencephalic Neuroregulatory Center of the Lower Urinary Tract Corresponding author: Hardware Design of the Cortical-Diencephalic Neuroregulatory Center of the Lower Urinary Tract," pp. 156–172, 2016.
- [16] K. Part, K. Wong, V. Yap, P. C. Teh, and G. Technology, "Hardware Accelerator Implementation on FPGA for Video Processing," pp. 47–51, 2013.
- [17] J. Cong, Bin Liu, S. Neuendorffer, J. Noguera, K. Vissers, and Zhiru Zhang, "High-Level Synthesis for FPGAs: From Prototyping to Deployment," *IEEE Trans. Comput. Des. Integr. Circuits Syst.*, vol. 30, no. 4, pp. 473–491, Apr. 2011.
- [18] R. S. Pressman, *Ingeniería del software. Un enfoque práctico*. Mexico, 2015.
- [19] B. P. Livingston, "Anatomy and Neural Control of the Lower Urinary Tract and Pelvic Floor," vol. 32, no. 4, pp. 280–294, 2016.
- [20] D. Veneziano, G. Cacciamani, and C. S. Biyani, "Simulation and training in urology - in collaboration with ESU/ESUT," *Arch. Esp. Urol.*, vol. 71, no. 1, pp. 55–62, 2018.
- [21] F. M. Pérez, A. S. Payá, J. M. Pascual, and J. M. García Chamizo, "A Distributed Model of Neuronal Regulators Based on Message-driven Software Component Architecture."
- [22] M. Mitic, M. Stojc, and Z. Stamenkovic, "An Overview of SoC Buses 7.1 7.2," pp. 1–17, 2007.